

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

XULOSALAR

1. Hozirgi vaqtda yildan yilga viloyatda aholi sonining o‘shib borishi natijasida aholini oziq-ovqat bilan ta‘minlash masalasi muhim ahamiyat kasb etadi.

2. O‘zgarishlar barcha toifadagi yerlarda sodir bo‘lgan va, qoida tariqasida, ularning barchasi yerlarni bir toifadan boshqasiga o‘tkazish jarayonlari bilan bog‘liq;

3. Yer toifalarida ro‘y berayotgan o‘zgarishlar uchun aniq ifodalangan muayyan

tendensiyalar xos bo‘lib, ular quyidagilardan iborat: qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar va zaxira yerlar doimiy ravishda kamayib bormoqda, boshqa toifalardagi yerlar esa doimiy ravishda ko‘payib bormoqda, faqat suv fondi yerlari barqaror bo‘lib, bu mutlaqo mantiqiy fakt hisoblanadi;

4. O‘rganilayotgan davr mobaynida qishloq xo‘jaligi yerlari bilan band bo‘lgan yerlarning kamayish tendensiyasi mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri davlat qo‘mitasining “O‘zbekiston Respublikasi yer resurslarining holati to‘g‘risida Milliy hisobotlari, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 yillar

2. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Soliq qomitasi huzuridagi kadastr agentligining davlat kadastrlar palatasi O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari holati to‘g‘risida milliy hisobot. T.: 2021, 2022

3. O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi kadastr agentligining davlat kadastrlar palatasi O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari holati to‘g‘risida milliy hisobot. T.: 2023, 2024

4. Карабаева Т.М., Гофиров А.Ж. Обследование и картографирование земельных ресурсов с использованием ГИС технологии - Международный научный сельскохозяйственный журнал. 2019. №1. С. 47-49.

5. G‘ofirov A. J., Qulmirzayev Q.J. (2024). Aholi yashash joylarini hududiy kengayishini gis texnologiyasi asosida kartalashtirish (Jizzax shahar Bunyodkor MFY misolida). Science and innovation, 3(Special Issue 53), 245-251.

SUG‘ORISH (IRRIGATSIYA) EROZIYASI TA‘SIRIDA SUG‘ORILADIGAN TIPIK BO‘Z TUPROQLARNING MEXANIK TARKIBINI O‘ZGARISHI

Faxriddinova O‘g‘iloy-talaba

Odilbekova Mashxura-talaba

Xalimov Bekzod Gafurdjonovich TDAU assistent

Annotatsiya. Maqolada Toshkent viloyati, Parkent tumanidagi sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlarda sug‘orish eroziyasi natijasida mexanik tarkibning o‘zgarishini o‘rganilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, eroziya jarayonlari yuqori qatlamlardagi fizik loy miqdorini kamaytirib, tuproqning mexanik tarkibida sezilarli o‘zgarishlarga olib kelgan.

Kalit so‘zlar: sug‘orish eroziyasi, mexanik tarkib, tipik bo‘z tuproqlari, tuproq unumdorligi

Аннотация. В статье изучены изменения механического состава в результате ирригационной эрозии типичных орошаемых сероземов Паркентского района Ташкентской области. Результаты исследования показывают, что эрозионные процессы привели к уменьшению количества физической глины в верхних слоях и значительным изменениям механического состава почвы.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMY-AMALIY ANJUMANI

Ключевые слова: ирригационная эрозия, механический состав, типичные сероземы, плодородие почв.

Abstract. The article studies changes in the mechanical composition as a result of irrigation erosion of typical irrigated sierozems of the Parkent district of the Tashkent region. The results of the study show that erosion processes led to a decrease in the amount of physical clay in the upper layers and significant changes in the mechanical composition of the soil.

Keywords: irrigation erosion, mechanical composition, typical sierozems, soil fertility.

Kirish. Jahonda tuproqshunoslikning dolzarb muammolari bo‘lgan sug‘oriladigan va qo‘riq tuproqlarning tuproq-ekologik holati, degumifikasiyasi, gumuslilik holati va energiyasi kabi ilmiy izlanishlar alohida e‘tiborga molik. Shu bois, tuproq unumdorligini oshirishni raqobatbardosh va resurs tejamkor texnologiyalarini yaratishni ahamiyati ortib bormoqda. Bu o‘rinda, tuproqlarni potensial unumdorligini belgilovchi kattaliklari sanaladigan gumusni miqdori, tarkibi va zaxirasi, singdirilgan kationlarning optimal miqdorlari, o‘simlik ozuqa moddalari, tuproq erkin aminokislotalarining energetik holati hamda boshqalarni vaqt va masofada o‘zgarishi yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqishga alohida e‘tibor berilmoqda.

Tadqiqot ob‘ekti. Toshkent viloyati Parkent tumanining sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlar olingan.

Tadqiqot uslubi. Dala va laboratoriya tadqiqotlari agrotuproqshunoslikda umumqabul qilingan standart uslublar bo‘yicha amalga oshirilgan. Izlanishlarda qiyosiy geografik va kimyoviy-analitik usullaridan foydalanilgan. Tahlillar «Агрохимические методы исследования почв», «Методы агрофизических исследований почв Средней Азии», «Руководство по химическому анализу почв» qo‘llanmalari bo‘yicha bajarildi. Natijalar statistik jihatdan qayta ishlanib, tuproqlar o‘rtasidagi farqlar aniqlashtirildi.

Tadqiqot natijalari. Tuproqning mexanik tarkibi va struktura holati bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan fizikaviy xossalari hamda unda kechadigan fizikaviy jarayonlar tuproqning suv, xavo va issiqlik rejimlari, shuningdek o‘simliklarning o‘sib rivojlanishida juda katta ahamiyatga ega.

Tuproqning paydo bo‘lish jarayonlarida, unumdorligida va o‘simliklar xayotida tuproqning suv fizik xossalari roli nihoyatda kattadir. O‘zbekistonda tuproqning mexanik tarkibi va fizik xossalariga doir Tadqiqotlar S.N.Rijov, A.N.Rozanov, B.V.Gorbunov, I.N.Felitsiant, M.U.Umarov, A.Rasulov, L.T.Tursunov, I.T.Turovov, A.X.Abdullaev, R.Qurvantoev, S.A.Abdullaev va boshqa olimlar nomi bilan bog‘liq. Ko‘plab tuproqshunos va eroziyashunos olimlarning Tadqiqotlari shuni ta‘kidlaydiki, eroziya jarayonlari tuproqning suv fizik xossalariga ham kuchli ta‘sir ko‘rsatishi aniqlangan.

Qiyalikning yuqori tekis suvayirg‘ich qismidagi eroziyalanmagan tuproqni yuqori qatlami og‘ir qumoqli, pastki qatlamlari o‘rta qumoqlidir. Qiyalikdagi eroziyalangan tuproqlarda kesmaning yuqori qismidan o‘rta qumoqli, yuvilish jarayoni qancha kuchli bo‘lsa, tuproqni mexanik tarkibi shu qadar engillashadi. Bunga misol tariqasida qiyalikdagi 13-14 kesmalarni yuqori qatlamlarida fizik loy miqdori 33-37% ni tashkil etganini ko‘rsatadi. Eroziyalanmagan, o‘rtacha va kuchli eroziyalangan tuproqning pastki qatlamlarida mexanik tarkibida aytarli farq yo‘q, ya‘ni bu qatlamlarda fizik loy miqdori 35-42% atrofida. Lekin bunda tuproqning yuqori qatlamlarida eroziya qonuniyatlari ta‘sirini sodir etganda, ya‘ni eroziyalanmagan tuproqda fizik loy 45%, aksariyat eroziyalangan tuproqlarda 37-42%, ya‘ni og‘ir qumoqli tuproq o‘rta qumoqqa aylangan, asosan eroziya jarayonida tuproqdagi eng mayda gumusga boy bo‘lgan 0,001 mm dan kichik zarrachalarni yuvilib ketishi, bunda eroziyalanmagan tuproqda mayda zarrachalarning miqdori 15,98% ni tashkil qilsa, eroziyalangan tuproqlarda 10,2%.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Bu jarayonda yuvilgan loyqa mayda zarrachalarni yarmi qiyalikning pastki tekis qismida cho‘kib o‘tirib qoladi, natijada bu yerda eroziyalanmagan tuproqqa nisbatan, mexanik tarkibi og‘ir bo‘lgan «yig‘ilib to‘plangan» tuproq paydo bo‘ldi. (fizik loy miqdori ayrim qatlamlarida 50% dan ko‘p bo‘lgan.) loyqani yarmi tashlandiq suvlar bilan tashqariga chiqib ketadi. Bu qonuniyatni V.B.Gussak (1959) MDX mamlakatlarni ko‘pgina tuproq tiplarida tasdiqlagan bo‘lsa, bu qonuniyat O‘zbekiston bo‘z tuproqlarida ham tasdiqlanadi.

Shunday qilib, irrigatsiya eroziyasi ta‘sirida eroziyalangan tuproq-larda mayda zarrachali «il» va mayda chang fraksiyasi kamayib, yirik chang va kum bilan boyigan. Eroziyalanmagan

tuproqqa nisbatan «yig‘ilib to‘plangan» tuproqning pastki qatlamlarida mayda zarrachali «il» va qum miqdori to‘plangan.

Ushbu jarayonlar shuni ta‘kidlaydiki , eroziyalangan tuproqlarni mexanik tarkibi o‘zgaragan. Ayniqsa tuproqni qumli fraksiyalarni ko‘payib, tuproq yengillashgan. 1-jadvalda keltirilgan ma‘lumotlarga nazar solsak, eroziyaga chalinmagan tipik bo‘z tuproqni A haydalma va haydalma osti kavatidagi fizik loy miqdori 44-46%, o‘rtacha va kuchli eroziyalangan qiyalikdagi tuproqlarda 33-37% ni tashkil etadi. Bu o‘zgarishlar o‘z navbatida eroziyalangan tuproqlarning kimyoviy, agrokimyoviy xossalriga ta‘sir ko‘rsatadi.

1- jadval

Sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlarning eroziyalanish darajasiga bog‘liq holda mexanik tarkibini o‘zgarishi.

Kesma raqami,	Tuproq nomi, eroziyalanish darajasi	Chuqurligi, sm	Fraksiyalar, o‘lchami mm va fraksiyalarni miqdori. %							Fizik loy yigindisi, %
			>0,25	0,25-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,001	
12- Kesma	Qiyalikning birinchi yuqori qismi kuchsiz eroziyalangan tuproq	0-28	1,28	0,54	5,19	49,71	14,47	14,43	14,88	43,78
		28-44	0,80	0,60	4,10	49,50	13,00	16,50	15,50	45,00
		44-62	0,81	0,44	6,37	50,78	12,22	16,30	15,08	41,60
		62-68	0,40	0,21	4,79	51,90	15,99	12,63	14,51	42,75
		86-110	0,50	0,35	3,15	54,21	19,32	11,36	11,86	41,89
13- Kesma	Qiyalikning o‘rta qismi, o‘rtacha eroziyalangan tuproq	0-25	0,31	0,32	8,81	53,34	14,16	12,08	10,98	37,22
		25-39	0,65	0,31	5,00	56,56	13,90	11,94	11,44	37,22
		39-68	0,46	0,32	4,04	53,78	12,96	14,62	13,28	41,48
		68-105	0,25	0,31	3,12	53,52	12,36	14,98	10,63	42,80
		105-145	0,42	0,23	4,75	56,88	13,60	12,10	11,80	37,72
14- Kesma	Qiyalikning o‘rta ikkinchi qismi, kuchli eroziyalangan tuproq.	0-28	0,70	0,80	1,03	55,26	11,24	12,10	9,80	33,14
		28-50	0,44	0,35	8,19	56,08	11,16	11,22	12,65	35,04
		50-78	0,65	0,31	5,00	56,76	11,90	11,94	13,44	37-28
		78-125	0,57	0,68	9,84	55,20	10,96	12,12	10,63	33,71
		125-150	0,82	0,58	6,75	56,88	11,12	12,10	11,80	35,02
15- Kesma	Qiyalikning pastki tekis qismi «yuvilib to‘plangan» tuproq.	0-27	0,41	0,71	1,72	47,76	12,42	18,28	18,88	49,58
		27-45	0,51	0,23	2,02	46,16	11,52	18,04	21,88	51,44
		45-78	0,71	0,20	1,85	47,74	11,98	15,94	22,12	50,04
		78-110	0,45	4,40	2,17	41,23	10,78	14,54	26,38	51,70

Xulosa. Ushbu maqolada olib borilgan tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, sug‘orish eroziyasi natijasida tipik bo‘z tuproqlarning mexanik tarkibi sezilarli darajada o‘zgaradi. Xususan: 1. Yuqori qatlamdagi o‘zgarishlar: Eroziyalanmagan tuproqlarda fizik loy miqdori yuqori (taxminan 44-46%) bo‘lsa, eroziyaga uchragan tuproqlarda yuqori qatlam fizik loy miqdori 33-37% gacha kamayadi. Bu jarayon natijasida mayda zarrachalar, asosan tuproqning nozik il fraksiyasi, yuvilib ketadi va tuproq strukturasi “yig‘ilib to‘plangan” holatga o‘tadi.

2. Tuproqning umumiy strukturaviy va agrokimyoviy o‘zgarishlari: Tuproqning fizik tarkibidagi o‘zgarishlar uning suv, havo va issiqlik rejimlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi, bu esa o‘simliklar o‘shishiga va unumdorligiga salbiy yoki ijobiy natijalar berishi mumkin. Shuningdek, yuqori qatlamdagi o‘zgarishlar, pastki qatlamlarda esa nisbatan barqaror qolishi aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Раупова Н.Б., Абдураманова С. Курама тоғ ён бағри типик бўз тупроқларнинг биологик фаоллиги. «Ўзбекистон кишлок хўжалиги» журнали. –Тошкент, 2016.-№4.- Б.35.
2. Раупова Н.Б., Абдураманова С. Тоғ-жигаранг тупроқларининг морфогенетик

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMY-AMALIY ANJUMANI

кўрсаткичларига эрозияни таъсири. «АГРО ИЛМ» журналі. -Тошкент, 2016.-№3(41).- Б.70-71.

3. Раупова Н.Б. Современное эколого-генетические особенности почв вертикальной зональности западного Тяньшаня и пути повышения их плодородия. Биол.фан. док ...дисс.автореф. Тошкент, 2019.-б. 67.

УДК:631.4.411.5.577.547.466.

EROZIYAGA UCHRAGAN TUPROQLARNING BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI

Ibragimov.D.Z¹

Toshkent davlat agrar universiteti Agrokimyo va tuproqshunoslik yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Raimbayeva.G. Sh², Maxkamova A.Sh³.,

Toshkent davlat agrar universiteti Agrokimyo va tuproqshunoslik kafedrası

b.f.n, dotsent², b.f.n, assistent³.

Annotatsiya: Eroziyaga uchragan tuproqlar biokimyoviy xususiyatlari o‘zgarishga uchraydi. Eroziya jarayoni tuproqning yuqori qatlamlarini yo‘qotishga olib kelib, uning organik moddalar, minerallar va o‘simlik ozuqalari miqdorini kamaytiradi. Shu bilan birga, pH darajasi, tuzlar miqdori va tuproq tuzilishi ham sezilarli darajada o‘zgaradi. Bularning barchasi tuproq unumdorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi va qishloq xo‘jaligi ekinlarining o‘shishiga to‘sqinlik qiladi. Eroziyaga qarshi chora-tadbirlar amalga oshirilmasa, tuproqning biokimyoviy xususiyatlari yanada yomonlashishi mumkin.

Kalit so‘zlar: eroziya, tuproq, biokimyoviy xususiyatlar, pH darajasi, organik modda, o‘simlik ozuqasi, mineral moddalar, tuzlar, tuproq unumdorligi.

Аннотация: Эрозия почвы изменяет ее биохимические свойства. Процесс эрозии приводит к утрате верхнего слоя почвы, что снижает содержание органического вещества, минералов и растительных питательных веществ. Также изменяется уровень pH, содержание солей и структура почвы. Все эти факторы оказывают отрицательное влияние на плодородие почвы и рост сельскохозяйственных культур. Если не принять меры против эрозии, биохимические свойства почвы могут ухудшиться еще больше.

Ключевые слова: эрозия, почва, биохимические свойства, pH уровень, органическое вещество, растительные питательные вещества, минералы, соли, плодородие почвы.

Abstract: Erosion affects the biochemical properties of soils by leading to the loss of the upper soil layers, which results in a decrease in organic matter, minerals, and plant nutrients. Additionally, changes occur in the pH level, salt content, and soil structure. These alterations negatively impact soil fertility and hinder the growth of agricultural crops. Without proper measures to combat erosion, the biochemical properties of the soil may continue to deteriorate.

Keywords: erosion, soil, biochemical properties, pH level, organic matter, plant nutrients, minerals, salts, soil fertility.

Kirish. Respublikamizning sug‘oriladigan yerlarida ekinlarni ekish va yetishtirish texnologiyalari hozirgi kunda muhim bo‘lib, birinchidan tuproq unumdorligini saqlash va uni yil sayin oshirib borishda moyli, don va dukkakli ekinlarning ahamiyati, ikkinchidan moyli ekinlar hosilining tarkibi va sifatini oshirishda turli xil o‘g‘itlarning ta‘sirini

o‘rganishdan iborat. Tuproqda kechadigan biologik va biokimyoviy jarayonlarga organik, mineral va mikroo‘g‘itlarning ta‘sirini o‘rganish, ayniqsa moyli ekinlar hosili tarkibidagi foydali biologik va biokimyoviy moddalarning hosil bo‘lishi, ularning sifati va tarkibining tuproq unumdorligi bilan o‘zaro bog‘liqligini o‘rganish muhimdir.